

**STATISTIK MA'LUMOTLAR OCHIQLIGI VA SHAFFOFLIGI
BARQAROR RIVOJLANISH GAROVI**

Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich

Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi

Innovatsiyalarni joriy qilish va texnologiyalar transferi

Milliy ofisi, bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Statistika sohasida ma'lumotlar ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, foydalanuvchilarga dolzarb bo'lgan statistika ma'lumotlarini erkin olish imkoniyati yaratilganligi nafaqat mamlakat ichidagi foydalanuvchilar, balki xorijiy foydalanuvchilar va eng asosiysi xalqaro statistika hamjamiyati tomonidan ham yuqori baholanayotganligi to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Milliy statistika tizimi, Statistika, xalqaro moliya tashkilotlari, ochiqlik, shaffoflik.

Mamlakatimizda so'nggi to'rt yilda boshqa sohalar qatori milliy statistika sohasini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Amaliyotga xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish, statistik ma'lumotlarning haqqoniyligi, ishonchliligi va ochiqligini ta'minlash - sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilab berildi. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Statistika tizimi qanchalik haqqoniy va ochiq bo'lsa, islohotlar shunchalik to'g'ri va natijador bo'ladi". Mazkur siyosat doirasida qisqa davr ichida statistika sohasida avvallari tasavvur etish qiyin bo'lgan o'zgarishlar ro'y berdi.

Jumladan, aholining muayyan qatlami o'rtasida kambag'allik mavjudligi tan olinishi mazkur masalani davlat tomonidan tizimli yechishga zamin yaratdi. Xususan, barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mutlaqo yangi - "temir daftar" tizimi joriy etildi. Qisqa muddat ichida bu tizim orqali 500 mingdan ortiq fuqaroning bandligi ta'minlandi.

Sohadagi olib borilayotgan tizimli islohotlar natijasi o‘laroq bugun mamlakatimizning xalqaro moliya bozorida mavqei ham sezilarli ortdi.

Yaqin-yaqingacha O‘zbekiston dunyoda suveren reytingga ega bo‘lmagan kam sonli mamlakatlar qatoriga kirar edi. Bu esa mamlakatimiz tijorat banklari, sug‘urta kompaniyalari, boshqa xo‘jalik tashkilotlarining yuqoriroq moliyaviy reytingga da‘vo qilishini qiyinlashtirar edi. Mamlakatimiz 2018-yilda ilk bor xalqaro kredit reytingini qo‘lga kiritgani, hech mubolag‘asiz aytish mumkinki, davlatimiz iqtisodiy tarixida yangi davrni boshlab berdi. Suveren kredit reytingi qo‘lga kiritilishining birinchi yiliyoq mamlakatimiz jahon moliya bozorida 1 milliard dollarlik obligatsiyalarini muvaffaqiyatli joylashtirdi. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan O‘zbekistonning kreditga doir tavakkalchilik reytingi oxirgi 10 yilda birinchi marta yaxshilandi.

Bugun qolgan sohalarda ham statistik ma‘lumotlarni ochiqligini ta‘minlash va ularni xalqaro me‘yor talablariga mosligini ta‘minlash borasida ishlar davom etmoqda. Xususan, ishsizlikni aniqlashni Xalqaro mehnat tashkiloti standartlariga to‘liq moslashtirib, so‘rov o‘tkazish tartibini takomillashtirish va qamrovni kengaytirish bo‘yicha mas‘ul vazirlik va idoralar tomonidan aniq ishlar amalga oshirilmoqda.

Sog‘liqni saqlash tizimida kasalliklarni davolash xarajatlari bo‘yicha xalqaro hisob mexanizmi joriy etilmoqda. Bu esa kelajakda tibbiy sug‘urtani amaliyotga kiritish imkonini beradi.

Milliy statistika tizimini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlar natijadorligi bugun xalqaro tashkilotlar tomonidan ham tan olinmoqda va yuqori baholanmoqda. Xususan, mamlakatlarning milliy statistika tizimini rivojlanganlik darajasini baholab boradigan Jahon banki tomonidan oxirgi chop etilgan “Statistika salohiyati indeksi”da O‘zbekiston 67,8 ball bilan 154 ta davlat orasidan 67-o‘rinni egalladi. Vaholanki 2016-yilda O‘zbekiston, mazkur indeksda 48,9 ball bilan 133-o‘rinni egallagan edi. Mamlakatimizning “Statistika salohiyati indeksi”da o‘z o‘rnini muttasil ravishda yaxshilab kelishning asosiy omillari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin. Avvalambor so‘nggi yillarda Davlat statistika qo‘mitasi veb saytida 20 ta bo‘limda 279 ta jadval ko‘rinishida 2 mln. dan ziyod statistik

ko'rsatkichlar to'plami va meta ma'lumotlar e'lon qilinmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasining kengaytirilgan ma'lumotlarni tarqatishning umumiy tizimida 24 ta yo'nalish bo'yicha 422 turdagi O'zbekiston Respublikasining makroiqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy statistik ko'rsatkichlar to'plamlarini e'lon qilib borilishi yo'lga qo'yildi.

Davlat statistika qo'mitasi tomonidan BMTning Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlariga erishishni monitoring qilish bo'yicha veb sayt (nsdg.stat.uz) ishlab chiqilib, o'zbek, rus va ingliz tillarida ishga tushirilgan. Mamlakatimiz erishilgan yutuqlar bilan albatta cheklanib qolmoqchi emas va 2020-2025-yillarda statistikani rivojlantirishining milliy strategiyasi doirasida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali, 2025-yilga kelib Jahon bankining "Statistika salohiyati indeksi"da birinchi 10 talikka kirishni ko'zda tutgan. Tabiiyki bu muvaffaqiyatlar o'z-o'zidan bo'lib qolayotgani yo'q. Uning zamirida Davlatimiz Rahbari Sh.Mirziyoyev tashabbuskorligi va rahnamoligida olib borilayotgan puxta o'ylangan siyosat yotganligini e'tirof etish lozim. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 31-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, 2017-yil 12-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlar ochiqligi va oshkoraligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoyishi hamda 2019-yil 9-apreldagi "Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori, shuningdek, ularning ijrosi yuzasidan qabul qilingan hukumatning 30 dan ziyod qarorlari shular jumlasidandir.

Shu bilan birga ta'kidlash joizki, yaqin yillargacha milliy statistika tizimini kompleks rivojlantirishga qaratilgan yagona hujjat yo'q edi. Shu bilan birga, 2002-yilda qabul qilingan "Davlat statistikasi to'g'risida"gi qonun ham yangilanishni taqazo etardi. Aynan shu maqsadlarda, xalqaro tajribalarni o'rganib, milliy statistika tizimining mavjud holati tahlil qilindi, muammo va kamchiliklar aniqlandi, rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi va statistika idoralari faoliyatini

yanada takomillashtirish hamda butun milliy statistika tizimini kompleks rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4796-son Qarori qabul qilindi.

Mazkur hujjatning qabul qilinishi bilan milliy statistika tizimini rivojlantirishning, hech mubolag‘asiz, yangi bosqichiga qadam qo‘yildi desa bo‘ladi. Chunki, qarorda milliy statistika tizimi faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan qator muhim normalar o‘z aksini topdi.

Birinchidan: davlat statistika organlari mustaqilligini yanada mustahkamlash yuzasidan Davlat statistika qo‘mitasi hududiy bo‘linmalarining mahalliy hokimiyat organlaridan mustaqilligi belgilab qo‘yildi hamda mazkur bo‘linmalar rahbarlarining bundan buyon bevosita Davlat statistika qo‘mitasi rahbari tomonidan lavozimga tayinlanishi tartibi joriy qilindi.

Ikkinchidan: Davlat statistika qo‘mitasining milliy statistika tizimidagi muvofiqlashtiruvchi roli mustahkamlandi. Xususan, qo‘mitaga statistika ma’lumotlarini shakllantiruvchi barcha vazirlik va tashkilotlar statistik metodologiyalarini xalqaro standartlarga muvofiqligi yuzasidan auditdan o‘tkazish vakolati berildi.

Uchinchidan: statistika ma’lumotlarni shakllantiruvchi barcha vazirlik va tashkilotlarda alohida statistika bo‘linmalarining tashkil etilishi qat’iy belgilab qo‘yildi.

To‘rtinchidan: statistika tizimini rivojlantirishda faol ishtirok etishi uchun Statistika kengashi va Jamoatchilik kengashining faoliyati qayta tiklandi.

Beshinchidan: statistika sohasiga ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish, rasmiy statistika ma’lumotlarini shakllantirishni optimallashtirish maqsadida vazirlik va idoralarning axborot tizimlarini integratsiya qilish vazifasi qo‘yildi. Shuningdek, qaror bilan mamlakatimiz tarixida ilk bor, statistika tizimini takomillashtirish bo‘yicha ishlar uchun dasturiy amal bo‘lib xizmat

qiluvchi 2020-2025-yillarda statistikani rivojlantirishning milliy strategiyasi tasdiqlandi.¹

Strategiyada 6 ta yo‘nalish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan bo‘lib, uni amaliyotga joriy etish maqsadida 200 dan ziyod tadbirni o‘z ichiga oluvchi “Yo‘l xaritasi” qabul qilindi. Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar o‘laroq, foydalanuvchilarga taqdim etiladigan statistika ma’lumotlari sifat va hajm jihatidan tubdan takomillashtirildi. Statistik nashrlar va to‘plamlar xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda takomillashtirildi. Avvallari olish imkoniyati bo‘lmagan asosiy makroiqtisodiy va moliyaviy ko‘rsatkichlar ochiqligi ta’minlandi. Statistika sohasida ma’lumotlar ochiqligi va shaffofligini ta’minlash, foydalanuvchilarga dolzarb bo‘lgan statistika ma’lumotlarini erkin olish imkoniyati yaratilganligi nafaqat mamlakat ichidagi foydalanuvchilar, balki xorijiy foydalanuvchilar va eng asosiysi xalqaro statistika hamjamiyati tomonidan ham yuqori baholanmoqda.

Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda sohadagi islohotlarning muhim yo‘nalishi sifatida bugun xalqaro moliya tashkilotlari bilan statistikani shakllantirish va axborot almashinuvi bo‘yicha hamkorlikni kengaytirishga alohida e’tibor berilmoqda. Bugungi kunda, 20 ga yaqin xalqaro moliya tashkilotlari bilan axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, jumladan, 2018-yilning may oyidan boshlab, O‘zbekiston Respublikasi Xalqaro valyuta jamg‘armasining kengaytirilgan Ma’lumotlarni tarqatishning umumiy tizimida 24 ta yo‘nalish bo‘yicha 422 turdagi makroiqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy statistik ko‘rsatkichlar to‘plamlari e’lon qilib borilmoqda. Shuningdek, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan mamlakatimizni yana bir muhim xalqaro statistik tadbir - Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) “Xalqaro taqqoslash dasturi - 2021” (XTD–2021) da munosib qatnashishini ta’minlash bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlarning muhim ahamiyati shundaki, bunda mamlakatimiz BMTning statistika sohasi bo‘yicha eng keng qamrovli va muhim global

¹ Ma’lumot uchun: Strategiya Jahon banki ekspertlari texnik ko‘magi asosida ishlab chiqilgan va uni hayotga tadbir etish jarayonida davlat byudjeti mablag‘laridan tashqari Jahon bankining 50 mln.AQSH dollari miqdoridagi mablag‘larini jalb etish ko‘zda tutilgan

dasturida ilk bor rasman ishtirok etmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro taqqoslash dasturi - 2021” global tadbiridagi ishtiroki rasman 2021-yil yanvar oyidan boshlanib, jumladan, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan har chorakda 2211 turdagi tovarlar va xizmatlar, shu jumladan 710 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, 1039 turdagi nooziq-ovqat mahsulotlari va 462 turdagi xizmatlar narxlarini o‘rganish yuzasidan kuzatuvlar o‘tkazib kelinmoqda. To‘plangan narx ma’lumotlari MDH Statistika qo‘mitasiga xarid qilish qobiliyati paritetini hisoblash uchun taqdim qilib borilmoqda.

Bir so‘z bilan aytganda so‘nggi 4 yil davomida amalga oshirilgan ishlar pirovardida, shak–shubhasiz, mamlakatimizda zamonaviy talablar va xalkaro standartlarga to‘liq javob beradigan, taraqqiy etgan ilg‘or milliy statistika tizimini shakllantirishga va o‘z navbatida mamlakatimizning barqaror va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga erishishimizga zamin yaratadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasining hisobot ma’lumotlari. (<https://www.stat.uz>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobot ma’lumotlari.
3. Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlariga erishishni monitoring qilish bo‘yicha veb sayt (<https://nsdg.stat.uz>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb sayti (<https://president.uz>)